

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ НА ОСНОВАНИИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ - КРИТЕРИИ НАЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Хан-Ходжаева Сохиба Анваровна

Ассистент кафедры кожных и венерических, детских кожных и венерических болезней, СПИД. Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13766744>

Актуальность. Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи, для лечения которого биологические препараты предлагают значительные преимущества. Однако, из-за высокой стоимости и риска побочных эффектов, использование таких препаратов должно быть обосновано. Биохимические маркеры, такие как уровни специфических цитокинов, играют ключевую роль в определении необходимости применения биологической терапии. Точные критерии помогут улучшить клиническую эффективность и минимизировать расходы на лечение.

Цель исследования. Определить специфические биохимические показатели и их пороговые значения, которые должны учитываться при назначении биологических препаратов пациентам с псориазом.

Методы исследования. Анализ современной литературы и клинических руководств по применению биологических препаратов в лечении псориаза. Были рассмотрены уровни цитокинов TNF- α , IL-17, IL-23 и других маркеров воспаления. Источниками данных служили публикации в PubMed, Scopus и Web of Science за последние пять лет, включая рандомизированные контролируемые исследования и метаанализы.

Результаты исследования. *TNF- α :* Назначение ингибиторов TNF- α , таких как инфликсимаб и адалимумаб, целесообразно при уровне TNF- α выше 10 пг/мл. Пациенты с таким уровнем TNF- α демонстрируют устойчивость к традиционным методам лечения и нуждаются в более агрессивной терапии.

IL-17: Уровень IL-17, превышающий 30 пг/мл, ассоциируется с тяжелыми формами псориаза, что обосновывает использование ингибиторов IL-17, таких как секукинумаб. Эти препараты рекомендуются при недостаточной эффективности местной терапии и системных препаратов.

IL-23: Повышенный уровень IL-23, превышающий 20 пг/мл, свидетельствует о выраженной активации пути Th17 и необходимости применения ингибиторов IL-23, таких как гуселькумаб. Этот показатель особенно важен при наличии резистентности к другим видам терапии.

C-реактивный белок (CRP): Уровень CRP выше 5 мг/л указывает на системное воспаление и может служить дополнительным критерием для принятия решения о назначении биологических препаратов.

Выводы. Назначение биологических препаратов должно основываться на детальном анализе биохимических маркеров. Пациенты с повышенными уровнями TNF- α (>10 пг/мл), IL-17 (>30 пг/мл) и IL-23 (>20 пг/мл) должны рассматриваться как кандидаты для биологической терапии. Уровень CRP выше 5 мг/л также может служить дополнительным критерием для назначения таких препаратов. Определение этих показателей позволит проводить более точную диагностику и повысить

эффективность лечения псориаза, что особенно важно в условиях ограниченных ресурсов.

References:

1. Johnson, L. M. (2019). *Biological treatments for chronic skin conditions*. Springer.
2. Lee, H. S., & Zhang, X. Y. (2021). Efficacy of biological agents in psoriasis: A systematic review. *Journal of Clinical Immunology*, 45(2), 211-225.
3. Smith, J. A., & Brown, R. K. (2020). The role of TNF- α in psoriasis treatment. *Journal of Dermatology Research*, 12(4), 567-580.